

RACISMO ESTRUTURAL NAS RELAÇÕES PESSOAIS E INTERPESSOAIS NO LIVRO *AVESSO DA PELE* DE JEFERSON TENÓRIO

Rosilene Jerônimo Alves^{1,2}; Francisca Micaely Gomes Costa¹; Naiane Vieira Reis Silva³

1. INTRODUÇÃO

“*Averso da Pele*”, uma obra contemporânea do autor Jeferson Tenório, natural do Rio de Janeiro, é considerada uma das mais bem redigidas atualmente. Publicado em agosto de 2020 pela Companhia das Letras, o livro aborda vários aspectos importantes do racismo, vivenciados pelos personagens, provocando uma profunda reflexão sobre o tema. Embora seja um assunto complexo, é essencial abordá-lo com cuidado e estudo. É muito importante a relevância desse tema, pois em pleno século XXI, no Brasil, sabemos que o racismo ainda é algo muito presente na vida das pessoas negras. Tendo em vista que faz muito tempo desde que a escravatura foi abolida.

Além do assunto, é extremamente importante, quando se trata do meio literário para abordar o racismo, de forma que o autor do livro apresenta uma leitura poderosa. Para manifestar o racismo acontecendo de forma mais subjetiva possível, tornando assim uma violência muitas vezes simbólica ou até mesmo bem explícita.

Diferente de muitos livros antigos do século XIX, este livro, escrito por Jeferson Tenório, aborda o racismo estrutural de maneira poderosa. Ele dá voz a muitos homens e mulheres e crianças que vivem em bairros periféricos e que, muitas vezes, por não terem uma educação racial, não se reconhecem quando estão sofrendo racismo. A história é centrada em Pedro, filho dos personagens Henrique e Martha, nesse momento o autor expõe o racismo estrutural acontecendo explicitamente com o casal que é marcado por ressentimentos, mágoas, dores, problemas psicológicos, inseguranças e pobreza. Além disso, a narrativa também aborda o relacionamento de Henrique com uma mulher branca antes de se envolver com Martha. Nesse relacionamento, Henrique sofre racismo, e, inicialmente, não percebe, mas começa a se sentir incomodado, o que é bastante revelador vivenciado por ele, uma violência mais do que simbólica.

2. METODOLOGIA

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará – Campus Crateús.

² jeronimo.rosilene09@aluno.ifce.edu.br

³ naiane.vieira@ifce.edu.br

O método desta pesquisa é de caráter bibliográfico, com o uso do próprio livro. Avesso da pele e também o debruço em livros e artigos, autores que têm autoridade no assunto sobre o racismo e a literatura afro-brasileira para melhor fundamentação teórica da discussão. Esse trabalho começou a ser produzido como fruto de uma disciplina extracurricular de literatura afro-brasileira, com o intuito de que no fim da disciplina, cada estudante fizesse a leitura do livro escolhido, e apresentasse e no fim entregasse um trabalho escrito, ou um ensaio, ou uma resenha, oficina e entre outros.

Sendo um trabalho maravilhoso, esta é a primeira vez que apresentamos em um evento como o universo IFCE, com a intenção de que esse trabalho tenha expansão cada vez mais com um tema tão amplo, complexo e significativo, em busca de uma educação antirracista para trabalhar a literatura com esse olhar crítico. Um dos livros para esta pesquisa que usamos foi “O Pacto da Branquitude de Cida Bento”. Em um dos capítulos, que diz o seguinte:

Descendentes de escravocratas e descendentes de escravizados lidam com heranças acumuladas em histórias de muita dor e violência, que se refletem na vida concreta e simbólica das gerações contemporâneas. Fala-se muito na herança da escravidão e nos seus impactos negativos para as populações negras, raramente se fala na herança escravocrata e nos seus impactos positivos para as pessoas brancas. (Bento, 2022, p. 19)

Retomando a fala de Bento (2022), é verdade que muitas vezes a discussão se concentra nos impactos negativos que a sociedade impõe à população negra. No entanto, é importante destacar os impactos positivos e as contribuições significativas da negritude em várias áreas, como música, dança e artes, entre outros. Essas contribuições têm influenciado profundamente a cultura brasileira e muitas outras culturas ao redor do mundo. É essencial reconhecer e celebrar essas influências positivas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É verdade que o racismo no Brasil tem raízes históricas profundas e não é um fenômeno recente. Desde os primórdios da formação do país, o racismo tem sido um problema persistente na sociedade brasileira. O mais triste é que, apesar de a escravidão ter sido abolida há muito tempo e a história do Brasil ser amplamente conhecida, o país ainda apresenta um dos índices mais altos de racismo. Isso destaca a necessidade contínua da educação, conscientização e ações para combater o racismo em todas as suas formas. A luta contra o racismo é uma responsabilidade coletiva, requer esforços contínuos de todos nós.

É relevante ressaltar alguns pontos cruciais do livro “Úrsula”, de Maria Firmino dos Reis, que trata da escravidão. Existem registros de que tanto a obra quanto a autora foram esquecidos por um longo período, pois se supunha que o autor fosse um homem ou uma mulher branca do Rio Grande do Sul. Maria Firmino dos Reis, que teve sua identidade amplamente apagada, foi a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, e “Úrsula” se destaca por ser o primeiro livro abolicionista, publicado em 1859.

Então, desde os primórdios, os negros sofreram e sofrem racismo, devido à cor da pele, o cabelo, os traços do rosto, do corpo. Assim como Maria Firmino foi apagada, entra a questão também do corpo feminino e negro. Entra outra questão acerca da mulher negra e uma vasta discussão sobre o que também Jeferson Tenório nos apresenta: como muitas vezes o corpo da mulher negra é visto. A personagem Martha, à medida que cresce e se torna uma jovem, expressa o desejo de sair da situação atual e prosperar na vida. Quando entra na adolescência e começa a namorar, ela não tem ideia do sofrimento que enfrentará. Ela é submetida a olhares perversos e maliciosos, pois o corpo de uma mulher negra é frequentemente hipersexualizado no país. Ela é vista como “mulata gostosa” entre outros apelidos depreciativos, e não é valorizada por seu caráter e outras qualidades intrínsecas.

O corpo da mulher negra é muitas vezes reduzido a um objeto de prazer, que os homens sentem que pode usar à vontade, como se ela não tivesse sentimentos. Essa narrativa destaca a objetificação e a desumanização que as mulheres negras enfrentam, reforçando a necessidade de mudança social e respeito pela dignidade de todas as pessoas.

O resultado desta discussão talvez não seja algo concreto, pois temos um tema que rende muitas e muitas discussões, o que podemos destacar é que com mais estudos para conscientização das pessoas, em busca de uma educação racial. Pois como dito antes, em pleno século XXI o racismo no país é gritante. E na literatura ou levar a literatura para a sala de aula com esse olhar antirracista é muito importante, porque não serão formados apenas leitores ávidos, mas, leitores ávidos e críticos.

Na sala de aula é importante levar Jeferson Tenório, Itamar Vieira Junior, Conceição Evaristo, e outros mais, para mostrar aos estudantes textos, no intuito de fazer com que eles se reconheçam como pessoas negras. Para despertar o ser crítico, questionar e levantar a curiosidade deles em relação a qualquer assunto que tenha um viés importante para a sociedade.

Dessa forma, os resultados desta ampla discussão talvez tenham um resultado concreto quando o racismo acabar de vez. Talvez esteja um pouco longe ou perto, mas é importante continuar a lutar para que isso ocorra o mais tardar possível, sendo que isso já deveria ter acabado há muito tempo.

Nesse contexto é necessário apresentar a importante fala de Bento mais uma vez:

É possível identificar a existência de um pacto narcísico entre coletivos que carregam segredos em relação a seus ancestrais, atos vergonhosos como assassinatos e violações cometidos por antepassados transmitidos por meio de gerações e escondidos, dentro dos próprios grupos, numa espécie sepultura secreta. Assim é que a realidade da supremacia branca nas organizações públicas e privadas da sociedade brasileira é usufruída pelas novas gerações brancas como mérito do seu grupo, ou seja, como se não tivesse nada a ver com os atos anti-humanitários cometidos no período da escravidão, que corresponde 4/5 da história do país, ou com aqueles que ainda ocorrem na atualidade. (Bento, 2022, p. 19)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se um tema bastante rico e de extrema importância para os dias atuais mesmo que infelizmente em pleno século XXI ainda seja necessário debate sobre racismo, um assunto de muita importância para levar para a sala de aula, e este presente trabalho visa contribuir de forma significativa para o campo acadêmico e que também outras pessoas possam ler. Para que outros pensares se formam a partir da leitura, e possam cada vez mais tornar pessoas críticas quando é discutido o presente assunto, dessa forma as pessoas terão mais consciência acerca do racismo, e o debate cada vez só cresça de forma mais forte, evidente, visto que a partir da leitura de *Averso da Pele*, percebendo o racismo de forma violenta de todas as formas mais violentas e brutais possíveis.

REFERÊNCIAS

- BENTO, Cida. **Pacto da branquitude**, São Paulo: Companhia das letras, 2022.
- Hill, 2019, **O pensamento feminista negro**. Boitempo, 2019.
- Disponível em: < [HTTPS://EXPRESSINHA.COM/MARIA-FIRMINA-DOS-REIS-URSULA](https://expressinha.com/maria-firmina-dos-reis-ursula) > Maria Firmina Dos Reis no livro *Úrsula*.